

TA'LIM SIFATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREDIT-MODUL TIZIMIDAN FOYDALANISH

Y.I.Kubayeva

orcid: 0009-0006-4696-6259

e-mail: charos.ulugbek.1990@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: charos.ulugbek.1990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913097>

Annotatsiya: Maqolada kredit-modul tizimi, uning ta'lim tizimiga joriy etilishi, o'qitish sifatini oshirishda kredit-modul tizimining avzalliklari bayon etilgan. Shui bilan bir qatorda mamlakatimiz ta'lim tizimidagi kredit-modulli o'qitishning yutuqlari, uni yanada takomillashtirish borasidagi qarashlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, kredit-modul, modulli o'qitish, o'qitish sifati, kredit o'qitish texnologiyasi, ta'lim samaradorligi.

1 Kirish.

Butun dunyoda sodir bo'layotgan global o'zgarishlar har bir mamlakatdan davr talablari asosidagi yetuk kadrlarni tayyorlashni taqozo etmoqda. Bunday dolzarb va ustuvor vazifalarni hal etish uchun albatta har bir davlatda jahon andozalariga mos ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishi lozim. Ta'limda kredit-modul tizimi ta'lim dasturlarini qayta ishlash, bir-biridan farqlanuvchi kredit birliklardan (credit points) foydalanish samaradorligini oshirish, Yevropa (European Credit Accumulation –ECA), Britaniya (Credit Accumulation and Transfer System –CATS), Amerika (US Credit System –USCS) kredit-modul tizimini joriy etish modellarini shakllantirish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan yirik loyihalarni tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilashni ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda, talabalarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish darajasi, salohiyati ham muhim ahamiyatga kasb etadi. Bu keyingi yillarda mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan tub islohotlarning tub mohiyatini tashkil etadi.

Hozirgi innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini kredit-modul tizimi asosida rivojlantirishning metodologik va ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalari, jumladan, University of Kent (Angliya), Princeton university (AQSh), Ta'lim akademiyasi (Rossiya), University of Stirling (Shotlandiya), National Institute Of Technical Teachers Training And Research (Hindiston), Shaansi Normal University (Xitoy), Belfield pedagogical university (Germaniya), National Advice on pedagogical technology (Angliya)da olib borilmoqda [1].

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

"O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" [2] da ham oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish ustuvor vazifalardan biri qilib belgilab berilgan. Bugungi kunda jahonning aksariyat davlatlarida bilim berish, ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqib kredit-modul tizimi asosida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ta'lim berishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda: modulli o'qitish, kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini samarali tashkil etish, ta'lim dasturlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, kredit-modul tizimi asosida ta'lim jarayonini loyihalash; kredit-modul tizimida zamonaviy didaktik vositalaridan foydalanib, ta'lim jarayonini tashkil etish uslublarini takomillashtirish; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalaridan foydalanishning dasturiy-metodik ta'minotini yaratish. Respublikamizda oliy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, ijodkor, kreativ fikrlay oladigan, irodali, faol va tashabbuskor kadrlarni

tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. Hozirgi kunda insoniyatning asosiy maqsadi har qanday yo'l bilan maksimal natijaga erishish bo'lgan ilmiy-texnologik jarayonning industrial bosqichidan yangi davrga o'tishdir.

Maqolada kredit-modul tizimining rivojlanish tendensiyalarini aniqlashtirishga imkon beradigan ilmiy pedagogik manbalarni, malaka talablari, o'quv reja va fan dasturlari, o'quv-me'yoriy hujjatlar, darslik va o'quv-metodik adabiyotlarni tanqidiy va qiyosiy o'rganish, kuzatish, pedagogik tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Kredit-modul tizimi birinchi marta XIX asrning 2-yarmida Amerika Qo'shma Shtatlarida joriy qilingan. O'sha davrda mamlakat oily ta'lim tizimi qat'iy belgilangan dasturlar asosida faoliyat olib borgan. Ayniki, o'sha davr o'quv dasturlari diniy qarashlar bilan boyitilgan fanlardan iborat edi. Oliy ta'lim o'quv dasturlarida bu kabi amaliyotda ahamiyatini yo'qotgan fanlar ko'lami anchani tashkil qilgan. Natijada, oliy ta'lim mutaxassislar tayyorlaydigan dargoh emas balki o'sha davrda aholining o'ziga to'q qatlami shunchaki obro' va to'kinlik belgisi sifatida ta'lim oladigan muassasaga aylanib qolgan. Buning natijasida mamlakatning oddiy xalqi va fuqarolari o'rtasida oliy ta'limga qiziqish keskin kamaya boshlagan. 1869-yilda Garvard universiteti Prezidenti Charlz Eliot birinchi bo'lib "kredit-soat" tushunchasini kiritdi va 1870-1880-yillar davomida fan hajmini kredit-soatlarda o'lehashga imkon beruvchi tizimni joriy qildi. 1892-yildan "kredit-soat" tizimini joriy qilishning ikkinchi bosqichi boshlandi. Bunda AQSh milliy ta'lim qo'mitasi "kollej-maktab" bo'g'inini yaxshilash, o'rta maktablarda o'quv dasturlarini standartlash maqsadida nafaqat kollejlarda, balki o'rta maktablar uchun ham "kredit" tushunchasini joriy qildi va keyinchalik bakalavriat dasturlari mazmunini baholashning kredit tizimini magistratura va doktorlik ta'lim bosqichlarigacha kengaytirdi.

1987-yilda Yevropa ittifoqining London Sammiti davomida ittifoqqa a'zo mamlakatlar oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalar almashinuvini qo'llab-quvvatlovchi Erasmus (ERASMUS) (European Community Action Scheme for Mobility of University Students) dasturi tashkil etilgan. Bundan ko'zlangan maqsad Yevropa ittifoqi davlatlari oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalar bir yil yoki bir semestr davomida boshqa a'zo davlatlar oliy ta'lim muassasalarida o'zaro almashib ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirgan. Erasmus dasturi 1989-yilda Amerika kredit tizimi va Niderlandiya oliy ta'lim tizimiga asoslangan holda yangi kredit-modul tizimini ishlab chiqadi va uni European Credit Transfer System (ECTS) deb nomlaydi. Ushbu qoidalar o'zida Yevropa Ittifoqi davlatlari oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarida taklif etiladigan fanlarni qiyosiy tahlil qilish va talabalar almashish dasturlarida horijiy universitetlarda o'zlashtirgan fanlarni o'z universitetlarida tan olinishini belgilab beradi. ECTS kredit-modul tizimi qoidalarini joriy etish natijasida Yevropa Ittifoqi davlatlarining oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalar almashinuvi rivojlana boshlaydi. Dasturida qatnashuvchi oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlari xalqaro darajada e'tirofqa sazovor bo'la boshlaydi.

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalaridagi kredit-modul tizimida 1 kredit o'rtacha 25 — 30 akademik soatlik o'quv yuklamasiga teng. Ya'ni talaba muayyan fandan tegishli kreditlarni to'plashi uchun ma'lum miqdordagi o'quv yuklamasini o'zlashtirishi zarur. O'quv yuklamasi bakalavriatda — 40 — 50% auditoriya soati, 50 — 60% mustaqil ish soatiga, magistraturada — 30% — 40% auditoriya soati, 60-70% mustaqil ish soatiga (malakaviy amaliyot va bitiruv malakaviy ishlari bundan mustasno) bo'linadi. Kreditning soatlardagi miqdori va o'quv yuklamasi miqdori oliy ta'lim muassasasi kengashi tomonidan belgilanadi va oliy ta'lim muassasasi veb-sahifasida shaffof tarzda joylashtiriladi.

Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarida talaba odatda bir semestrda 30 kredit, bir o'quv yilida 60 kredit to'plashi belgilanadi. Semestr davomida talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan kreditlar hajmi o'quv rejasida ko'rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o'z ichiga oladi. Talaba o'zining shaxsiy ta'lim trayektoriyasini shakllantirishda har bir semestr uchun 30 kredit hajmidagi fanlarni o'zlashtirishni nazarda tutishi, ular tarkibida namunaviy o'quv rejasidagi majburiy fanlar bo'lishi shart.

Talaba bakalavriatda o'qish muddati kamida 3 yil bo'lganda 180 kredit, o'qish muddati kamida 4 yil bo'lganda 240 kredit to'plashi zarur. Magistraturada o'qish muddati kamida 1 yil bo'lganda 60 kredit, o'qish muddati kamida 2 yil bo'lganda 120 kredit to'plashi talab etiladi [2].

Modulli o'qitishda fanning tarkibi o'quv moduli tushunchasi bilan uzviy bog'liqdir, chunki unda ta'lim tarkibining elementlari mantiqan tizimli bog'liqdir. Kontseptual asosga (qonunlar, tushunchalar, asosiy semantik birliklar, atamalar, toifalar) ko'ra modul bo'yicha o'quv ishlarining barcha turlarini qamrab oladigan nazorat va baholash materiallari tuziladi va modul o'rganilgandan so'ng nazorat ishlari olinadi. Nazoratning eng keng tarqalgan shakli testdir. Test nazorati natijalariga ko'ra o'qituvchi talabalarga zarur tavsiyalar beradi. Nazorat natijalari talabalar tomonidan ham, o'z to'plangan ballari soniga ko'ra, o'quv materialini qay darajada o'zlashtirganliklarini baholashda qo'llanadi.

Kredit-modul tizimining bizga qanday avzalliklari bor? Ta'lim tizimida shaffoflik, talabaga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish imkoniyatini yaratadi. O'quv jarayoniga kredit-modul tizimining joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishda hamda jahon mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil sanaladi. Kredit-modul tizimi oliy ta'lim muassasi ta'lim yo'nalishlarining o'quv dasturi, o'quv rejasi, dars jadvali, talabalar bilimni baholash, o'qituvchilarning ish yuklamasini aniqlash va boshqa shu kabi faoliyatni tartibga solish imkonini ham beradi. Shu bilan birga ta'limning kredit – modul tizimi o'quv jarayonini tashkil qilish tamoyillarini takomillashtirish, talabalarni bilimni nazorat qilish, oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchi – professorlar tarkibini moddiy rag'batlantirish va mehnat haqqini yaxshilash tamoyillarini ko'rib chiqishni talab etadi. Bundan tashqari, talabalarni o'quv qo'llanma va materiallar bilan ta'minlanganlik, amaldagi me'yorlarni ta'lim krediti tizimini talablariga mos bo'lishi, zamonaviy jihozlar va ko'paytirish texnikasi bilan jihozlangan shaxsiy matbuot markazini mavjud bo'lishi muhimdir. Ishonchim komilki, bunday tizimni O'zbekiston ta'lim tizimiga olib kirish mamlakatimizning hamma sohalarining rivoji yo'lidagi katta burilishni yasaydi. Zotan, oliy ta'limdan yetishib chiqqan bilimli, kreativ kadrlar yurtimiz kelajagi poydevoridir.

4 Xulosa

Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish davlat siyosati ma'no-mazmuni va uning dolzarbligidan kelib chiqib, unga quyidagicha izoh keltirish mumkin:

birinchidan, yangi ta'lim tizimi, barkamol avlod kadrlarni tayyorlashdagi o'zgarishlar va yangicha yondashuvlar, zamonaviy kasb sohalarining paydo bo'lgani hamda uning mamlakatimiz sharoiti bilan bog'liqligidir;

ikkinchidan, ta'lim tushunchasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot natijasida muayyan davrdan boshlab inson faoliyatining alohida mustaqil sohasiga aylanib, jamiyatning ijtimoiy tajribasini keyingi bosqichga uzatadi;

uchinchidan, ta'lim inson shaxsining intellektual-ma'naviy qirralarini shakllantirish, uning jamiyat ishlab chiqarish va ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashga qaratilgan harakatlar yig'indisi bo'lib, ma'rifat hamda bilim berishni anglatadi;

to'rtinchidan, fan jamiyatining ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, tabiat va jamiyat hayotini aks ettiruvchi ijtimoiy ong shaklidir.

O'quv jarayonidagi Kredit-modul tizimini o'rganish va tahlil qilish shu narsani ko'rsatadiki, jahonning turli davlatlarida u o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shu bilan bir qatorda, kredit-modul tizimining samarasi va maqsadga muvofiqligi ko'plab rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimlarida keng tarqalganligi bilan asoslaniladi, chunki ta'lim dasturlarining talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi kreativlik va bilim olishga o'zini safarbar qilish, oxir-oqibat ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Zaripov L.R. Kredit-modul tizimi asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Pedagika fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2023, 60 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida" gi 824-son Qarori.